

РЕДИЗАЙН-ПРОЄКТ БРЕНДУ «ОЛЕЙНА ТРАДИЦІЙНА»

Козиряцька Злата Юріївна ¹ [0000-0002-7248-8397]
Кардашов Володимир Миколайович ² [0000-0002-9872-1820]

- ¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, zlata.kozyriatskaja@gmail.com@gmail.com
- ² Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, член Спілки дизайнерів України, Україна, kentavr.melitor@gmail.com

Анотація. В доповіді розкривається поняття «редизайн» і «ребрендинг» виявлено, що редизайн і ребрендинг означають серію дій, які включають оновлення елементів дизайну, додавання нових візуальних елементів і видалення деяких, але з метою збереження основного повідомлення без змін. Визначено основні причини редизайну та ребрендингу, а саме: бренд може стати надокучливим, втративши свою таємничість; перестав бути необхідним внаслідок зміни споживчих уподобань; не витримав конкурентної боротьби; не викликає емоцій у споживача і розглядається лише як додатковий фактор підвищення цінності товару. Доведено, що такі зміни, як редизайн і ребрендинг, це дає можливість оновити концепцію бренду, якщо вона застаріла, зробити її більш впізнаваною, залучити нових клієнтів і утримати існуючих. Ребрендинг і редизайн передбачають не тільки зміну назви або оновлення логотипу. Іноді це може статися без зміни цих компонентів, але шляхом виділення та введення нових нематеріальних активів – емоцій, контексту та суті – які є найважливішими для клієнта.

Ключові слова: візуалізація, редизайн, бренд, ребрендинг, фірмовий стиль, логотип, концепція.

Тільки справжні шедеври світового мистецтва здатні з року в рік викликати той самий трепет і захоплення оточуючих, не змінюючи при цьому свого зовнішнього вигляду і змісту. Все інше в цьому світі потребує постійного розвитку та вдосконалення, особливо дизайн упаковки (Скурідіна, 2011, с. 46).

Для успішного функціонування на ринку недостатньо було просто виробляти хороший продукт. До цього призвели ринкова економіка та конкуренція. На це

впливає набуття знань, пов'язаних із розробкою маркетингової стратегії та стратегії розвитку бренду. Кількість брендів збільшується, а істотні відмінності між ними зменшуються. Ця проблема стає все більш актуальною.

Дуже багато компаній та фірм пропонують споживачеві якісний та схожий за властивостями товар. Категорії товарів (напої, ковбаси, сири, олія, техніка тощо) чи послуг (туристичний бізнес, страхування, комерційні лікувальні послуги і так далі) дуже поширюються, настільки, що знайти різницю між товарами та послугами покупцеві дуже складно.

Щоб залишатися конкурентоспроможними, промисловість постійно буде шукати нові методи розвитку своїх продуктів. Щоб задовольнити цю потребу, впроваджується методологія редизайну (Otto et al., 1998, с. 226).

Виробники змушені покращувати якість своїх товарів (послуг), збільшувати рекламні витрати, вигадувати оригінальні назви, покращувати тару та упаковку. Приходиться шукати нові ефективні способи нецінової конкуренції, і тут найважливішим засобом є створення та розвиток сильного бренду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, проведений науковцями (Казанська, et al., 2022, с. 49), довів, що поняття «ребрендинг» ще недостатньо вивчене. Так, Д. Аакер під поняттям «ребрендинг» розумів поняття «активізація бренду», до основних методів зміцнення бренду він відносив певні важелі: розширення продуктової лінійки, розтягування бренду та використання суббрендів (Aaker, 2012). У свою чергу К. Келлер ввів концепцію «реабілітації» бренду. Водночас до основних методів «реабілітації» він відносить підвищення унікальності основних асоціацій, що визначають імідж бренду (Keller, 2020). Автори наукової праці «Корпоративний ребрендинг – дослідницький огляд» Л. Мазелек, М. Дуган та М. Лембкін глибше підійшли до вивчення сутності ребрендингу, визначивши цей процес як практику перебудови брендового імені, а також зміна образу бренду в свідомості споживачів і конкурентів (Muzellec et al., 2003). Вітчизняні вчені (Радченко et al., 2021) визначають, що ребрендинг, по-перше, включає впровадження інновацій, а по-друге, зберігає вірність спадщині бренду.

Компанії повинні постійно шукати способи виділитися в жорсткому конкурентному середовищі. І бренд продукту, послуги чи компанії в цьому процесі стає все більш актуальним. При цьому кожна компанія, яка вже має власний бренд, намагається створити особливий чуттєвий зв'язок з користувачем, щоб підтримувати до нього постійний інтерес, тобто створити вищий щабель розвитку - «lovemark».

Першим кроком до перетворення вашого бренду на «lovemark» є визначення причин, чому бренди втрачають свою силу. На думку маркетологів, «до таких причин можна віднести наступні:

- бренд став набридливим, втративши свою загадковість;
- бренд перестав бути потрібним у зв'язку зі зміною переваг споживача;
- бренд не витримав конкурентної боротьби;

- бренд не визиває емоцій у споживача і вважається лише як додатковий фактор підвищення ціни на товар.

Існує багато стратегій підвищення сили бренду. І найбільш кардинальною, на нашу думку, є ребрендинг» (Казанська et al., 2022, с. 49).

В епоху глобалізації та індустріалізації ми повинні звернутися до свого коріння, до витоків свого походження. Одним з найбільш важливих і активних прийомів в дизайні є використання символів. Символи - найдавніші елементи спілкування між людьми, які з'явилися разом із зародженням стародавніх цивілізацій, трансформувалися в культурі сучасного індустріального суспільства (Зеленкова, 2012, с. 249).

По-перше, символ легко долає комунікативні простори будь-якого типу. Символ – це спрощене зображення. Щоб уникнути небажаних ефектів, він має бути простішим за об'єкт, який він представляє. Найбільш ефективним вважається той символ, який не складний і швидко запам'ятовується.

По-друге, символ має бути привабливим, а це допомагає сформувати яскравий і конкретний образ товару. Він пояснює краще, якщо звертається до органів чуття, швидше сприймається, коли зосереджується на певних характеристиках і яскраво представляє одну або кілька характерних особливостей продукту. І це особливо важливо для реклами, перед якою стоїть завдання викликати довіру в споживача.

По-третє. Символ, швидше за все, має властивості зафіксуватися в довготривалій пам'яті (Щерба, 2022, с. 28).

Рекламним символом компанії є певний образ або особиста позначка, яка представляє компанію в рекламних та інших заходах і виражає суть її діяльності (Куленко, 2006, с. 396).

Для торгової марки «Олейна Традиційна» символ соняшника символізує основний інгредієнт, з якого виготовляється даний продукт, тому зображення відразу підказує підсвідомості споживача, що це за продукт. Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі. В українській культурі соняшник шанується як особлива квітка. Для українців це один із образів Батьківщини.

Можна зробити висновок, що компаніям необхідно час від часу вносити зміни, щоб утримати увагу споживачів і отримати нових прихильників у висококонкурентному середовищі. Є таке поняття, як життєвий цикл бренду: на стадії старіння, бренд чекає трансформація, і це також пов'язано з необхідністю змін. Але для торгової марки «Олейни Традиційна» ми залишимо символ соняшника, і внесемо зміни в його зовнішній вигляд. Адже символ соняшника символізує Україну і самого бренду.

Літературні джерела

1. Aaker, D. (2012). *Building Strong Brands*. London: Simon, & Schuster.
2. Зеленкова, В. (2012). Національна символіка як елемент полісемантичної сфери в дизайні інтер'єрів аеровокзалів. *Proceedings of the National Aviation University*, 50(1), Pp. 248-252. Retrieved from: <https://core.ac.uk/download/pdf/295239147.pdf>
3. Казанська, О., Радченко, Г., & Чернова, К. (2022). Ребрендинг як інструмент зміцнення бренду. *Наука і техніка сьогодні*, 12 (12). DOI: 10.52058/2786-6025-2022-12(12)-47-57
4. Keller, K., & Swaminathan, V. (2020). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, 5th edition Published by Pearson (March 1st 2019).
5. Куленко, М. Я. (2006). *Основи графічного дизайну: Підручник*. Київ : Кондор.
6. Muzellec, L., Doogan, M., & Lambkin, M. (2003). Corporate Rebranding – An Exploratory Review. *Irish Marketing Review*, 16(2). Pp. 31-40.
7. Радченко, Г. А., Казанська, О. О., & Хороших, В. В. (2021). Маркетингова інформаційна система в умовах сучасних екосистем споживання. *Інфраструктура ринку*, 174-182. DOI: 10.32843/infrastructure55-21
8. Otto, K., & Wood, K. (1998). Product Evolution: A Reverse Engineering and Redesign Methodology. *Research in Engineering Design*. 10. 226-243. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/225607476_Product_Evolution_A_Reverse_Engineering_and_Redesign_Methodology
9. Скуридина, Е. В. (2011). Редизайн упаковки. Новая жизнь бренда. *Упаковка*, (2), С. 46-47. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upakovka_2011_2_16
10. Щерба, О.І. (2022). Сприймання українцями національної айдентики, її представлення у дизайні товарів та вплив на споживчі уподобання. *Ukrainians' perception of national identsics, its representation in goods design and influence on consumer preferences*, 35. Pp/ 26-49. DOI: 10.32843/2663-5208.2022.35.4